

Contagio (*Contagion*)

La película que predijo la pandemia de COVID-19

Director: Steven Soderbergh, (2011).

Guionista: Scott Z. Burns

Intérpretes: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet

Origen de la imagen y ficha en la IMDB: [tt1598778](https://www.imdb.com/title/tt1598778).

Manuel Sánchez-Angulo

Universidad Miguel Hernández, Spain

Es probable que *Contagio* fuera una de las películas más vistas durante el confinamiento durante la pandemia del COVID-19. Fue estrenada en el 2011 y pasó por las pantallas sin pena ni gloria. Sin embargo, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la pandemia, al ser una de las películas más descargadas tanto en Amazon como en iTunes. Llegó a ser el segundo título más demandado, tan solo superado por las películas de la saga de Harry Potter.

La premisa de lo que parte *Contagio* es una frase que dijo el profesor Stephen Morse en 1987: “*La Madre Naturaleza es el bioterrorista más peligroso*”. El guionista Scott Z. Burns y el director Steven Soderbergh decidieron desde el primer momento que el nuevo virus debería ser de origen natural. Nada de escapes de un laboratorio secreto militar, ni de conspiraciones políticas en la sombra. Además, tenía que ser realista y nada sensacionalista. Así que tampoco nada de un virus supercontagioso que acaba con el 99,9% de la humanidad o de infectados llenos de llagas purulentas. Para documentarse Burns se entrevistó con el epidemiólogo Lawrence Brilliant, conocido por su trabajo en la erradicación de la viruela, que le dijo que la pregunta clave sobre una pandemia no era si iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir. Además, Brilliant puso a Burns en contacto con Ian Lipkin, virólogo de la Universidad de Columbia para que “diseñara” el virus MEV-1 de la película. Lipkin se basó en la epidemia del SARS de los años 2002-4 para recrear el posible escenario y se le ocurrió que el virus podía ser una fusión entre dos paramixovirus: el virus tipo Nipah proveniente de un murciélago y un rubulavirus porcino. La idea es que el virus tuviera una letalidad muy alta como ocurre con el Nipah, y al mismo tiempo fuera muy contagioso como ocurre con el rubulavirus que causa las paperas. En la película, el personaje del profesor Ian Sussman (interpretado por Elliot Gould) que descubre cómo cultivar el virus MEV-1 en el

laboratorio, es un homenaje a Ian Lipkin. Burns terminó de completar su guion tras el brote epidémico de gripe porcina H1N1 del año 2009, en la que se dieron situaciones de confinamiento y la aparición de bulos pseudocientíficos en las redes sociales.

Soderbergh realizó esta película en un estilo parecido a lo que hizo anteriormente en “*Traffic*” y el mundo de la droga. Entrelaza una serie de historias paralelas cuyo nexo común es la epidemia. Cada historia refleja una determinada faceta de cómo la sociedad actual hace frente a una situación tan grave. Tenemos a la gente normal, a los médicos que intentan combatir la epidemia, a los científicos que tratan de descubrir cómo desarrollar una vacuna, a los políticos que toman decisiones que afectarán a millones de personas, e incluso a los charlatanes que tratan de sacar beneficio del daño ajeno. Realmente resulta sorprendente hasta qué punto esta película del 2011 reflejó diversas situaciones que vivimos durante los años 2020 a 2022.

Para la producción, Soderbergh pudo contar con un gran elenco de actores. Matt Damon da vida al típico ciudadano medio afectado directamente por la pandemia ya que su mujer (Gwyneth Paltrow) es una de las primeras víctimas. Laurence Fishburne y Kate Winslet interpretan a sendos epidemiólogos del CDC (Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos) que tendrán que lidiar con la enfermedad al mismo tiempo que con las decisiones de los políticos. Marion Cotillard es la epidemióloga de la OMS que debe desarrollar un trabajo detectivesco para intentar comprender cuál fue el origen del virus, determinar el paciente cero y averiguar cómo se transmite la enfermedad. Finalmente, Jude Law da vida a un bloguero conspiranoico que trata de sacar provecho vendiendo una pseudoterapia homeopática como remedio frente al virus.

El guion de Burns y la dirección de Soderbergh demuestran que no es necesario usar el

sensacionalismo o la truculencia para hacer una película sobre una pandemia y que el rigor científico no es incompatible con el entretenimiento. Hay relativamente pocos errores científicos, como cuando Laurence Fishburne está viendo una estructura tridimensional de una proteína en un ordenador y se refiere a ella como "el virus". Son mucho más numerosas las secuencias destacables que han mostrado ser proféticas. Una que a mí me gusta bastante es cuando Kate Winslet tiene que explicar a unos políticos locales el problema de salud pública al que se enfrentan. En tan sólo 5 minutos les explica de manera clara y concisa lo que es la transmisión por fómites y lo que significa el número de reproducción R0.

Otras situaciones que se reflejan en la película y que hemos vivido durante estos días ha sido el confinamiento en las casas, el acaparamiento de víveres y materiales, el distanciamiento social o la carrera para encontrar una vacuna. Al contrario que en otras películas en las que las crisis se resuelven en cuestión de días, aquí se muestra que el proceso científico es lento, laborioso y meticuloso, así que se tardan meses en resolver la crisis. Y que dicho progreso depende tanto del apoyo gubernamental como de las compañías farmacéuticas (es de agradecer que no se haya caído en el topicazo de la malvada multinacional biotecnológica). En la investigación para encontrar una vacuna efectiva hay una escena en la que la viróloga que interpreta la actriz Jennifer Ehle, prueba en sí misma una vacuna experimental para así acelerar el proceso de su desarrollo. Durante la pandemia también hubo un montón de voluntarios para probar las diferentes vacunas que se desarrollaron contra el SARS-CoV-2.

Una de las pocas cosas en las que afortunadamente está película no acertó en su

predicción fue en lo concerniente al comportamiento del personal sanitario. En un determinado momento se dice que los sanitarios se han puesto en huelga por miedo al contagio. Creo que eso es algo que no sucedió en ninguna parte del mundo, más bien todo lo contrario. El personal sanitario actuó de manera ejemplar incluso cuando carecían de equipamiento de protección personal adecuado.

Pero en lo que sí acertaron de pleno Burns y Soderbergh fue en mostrar el problema doble que supone por un lado la desinformación por parte de charlatanes, y por otro la falta de transparencia en la transmisión de información por parte de las autoridades. Este doble problema se ve perfectamente reflejado en la secuencia del debate televisivo entre Laurence Fishburne y Jude Law. Hay varios niveles que analizar en dicha secuencia. Por un lado, vemos como los medios de comunicación cometen el error de poner al mismo nivel a un científico y un charlatán en aras de una falsa equidistancia. Por otro, tenemos al científico interpretado por Fishburne, que es un experto epidemiólogo pero que no sabe comunicar y piensa que ocultando algunas cosas no se provocará el pánico entre la población. Finalmente tenemos al charlatán al que da vida Jude Law, que acusa a los científicos y al gobierno de que están ocultando cosas por lo que no se puede confiar en ellos y de que él es el que dice la verdad. No podemos decir que no se emitieron unos cuantos de esos "debates" en diversas cadenas especialistas en programas de telebasura. Burns quería demostrar con esta secuencia que el miedo se extiende tan deprisa como el virus, y que puede ser igual de dañino.

De visionado obligatorio para cualquier persona interesada en la microbiología.